

УДК [340.12]

Богуславський Олександр Анатолійович –
аспірант кафедри національного, міжнародного права
та правоохоронної діяльності
Херсонського Державного Університету
oa.boguslavskiy@gmail.com

Oleksandr A. Boguslavskiy –
Postgraduate student of the Department of National, International Law
and law enforcement activities
Kherson State University
(27 Universytetska Street, Kherson, 73000, Ukraine)
oa.boguslavskiy@gmail.com

Філософсько-правовий аналіз утілення ідей гуманізму у Конституції України

У статті висвітлено на основі базових теоретико-методологічних підходів дослідження проблематики утілення філософсько-правових ідей гуманізму у основному законі України – Конституції України. Проаналізовано з наукових позицій філософії права смислове наповнення норм, що розкривають ідеї людиноорієнтованості та людиновимірності і гарантують створення філософсько-правового виміру визнання людини найвищою соціальною цінністю та закріплення механізмів юридичного захисту прав людини з боку держави.

Ключові слова: гуманізм, принцип гуманізму, цінності гуманізму, права людини, гідність людини.

O.A. Boguslavskiy Philosophical and Legal Analysis of the Embodiment of the Ideas of Humanism in the Constitution of Ukraine

The article highlights the problems of implementing the philosophical and legal ideas of humanism in the main law of Ukraine - the Constitution of Ukraine, using basic theoretical and methodological approaches. The philosophy of law, as an interdisciplinary field, allows for a comprehensive analysis of a normative legal act in order to identify its compliance with humanistic values, which define a person as the highest social value.

The Constitution of Ukraine, adopted on June 28, 1996, is the main regulatory act establishing the legal foundations of the state and social order. Special attention is paid to the preamble of the Constitution, which defines the main ideas of the constitutional system.

Humanistic ideas in the preamble are a valuable indicator, as respect for human rights and freedoms determines the level of development of society and its ability to provide decent conditions for all citizens. Social justice, in turn, is a fundamental condition for achieving a balance of interests of various social groups and ensuring stability in society. The development of democratic institutions contributes to increasing the level of political participation of citizens and ensuring their influence on decision-making processes.

The semantic content of the norms of the Constitution, which reveal the ideas of human orientation and human dimension, are analyzed from the scientific standpoint of the philosophy of law. These norms guarantee the creation of a philosophical and legal dimension where a person is recognized as the highest social value. They also establish the mechanisms of legal protection of human rights by the state.

Thus, the Constitution of Ukraine is the main document that establishes the philosophical and legal ideas of humanism, ensuring human rights and freedoms and creating conditions for their implementation. It reflects a high level of implementation of modern philosophical and legal ideas aimed at ensuring a decent standard of living for every citizen and the development of democratic institutions.

Keywords: humanism, principle of humanism, values of humanism, human rights, human dignity.

Постановка проблеми. Конституції країн, будучі правовими актами наділеними найвищою юридичною силою, представляють

собою цінний предмет для філософсько-правових наукових досліджень з огляду на свою важливість і визначальність у побудові

суспільства, здатність як надати йому вітальну силу розвитку, так і навпаки заклати підвалини стагнації. Навколо Конституцій вибудовуються інфраструктура похідних нормативних документів, що беруть за відправну точку у розвитку сенсів своїх текстів принципи і постулати основного закону.

Філософсько-правовий аналіз Конституції України є актуальним завданням із огляду на її відносну молодість прийняття і нерідкість прибігання до внесення змін в ході реагування на переміни у суспільстві. Україна як і весь світ, вступає в епоху яку деякі дослідники іменують епохою трансформації. Інтенсивний розвиток цифрових технологій, роботизація й автоматизація технологічних процесів, пандемії та інші глобальні виклики ставлять перед творчим потенціалом людства, особливо перед науковою спільнотою, завдання знайти шляхом дослідницького пошуку обґрунтовані системні відповіді, спрямовані на зміцнення сталості, стабільності та забезпечення розвитку суспільств і їх держав.

Гуманізм представляє собою філософсько-антропологічну концепцію, що розглядає людську особистість, її недоторканість, гідність, забезпеченість прав пріоритетною цінністю. У положеннях Конституції гуманізм знаходить віддзеркалення у встановленні високого, сучасного об'єму прав і свобод громадян, соціальному захисті вразливих категорій населення, забезпеченні рівних можливостей в цілях досягнення суспільного балансу і стабільності.

Філософсько-правовий аналіз Конституції України здатний допомогти вирішити завдання виявлення ступеня відповідності її норм гуманістичним принципам та ідеалам. Це дозволяє розкрити не лише формальні сторони законодавчого акта, але й його сутність, визначити рівень захисту прав та свобод особистості, а також оцінити спрямованість законодавчої діяльності на створення гуманних умов для розвитку суспільства. Аналіз здійснюється шляхом дослідження тексту Конституції, історичних передумов та філософських основ, які лежать в основі нормативних положень.

Невирішені раніше проблеми. Проблема комплексного дослідження з філософсько-правових позицій рівня втілення ідей гуманізму

в Конституції України є науковим викликом, який наразі залишається невирішеним.

Мета. Дослідження із позицій філософії права глибини втілення гуманістичного дискурсу в українському конституціоналізмі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню окремих питань втілення ідей, що відносяться до аспектів гуманізму у Конституції України, та аналізу ідейних парадигм конституціоналізму присвячували свою увагу О.М. Лисенко, М.І. Козюбра, Ю.Г. Барабаш.

Виклад основного матеріалу. Гуманізм як концепція і похідні від неї ідеї, їх втілення у праві є показником прогресу і етапу розвитку суспільства. Оцінюючи гуманність законодавства можливо робити ґрунтовні висновки про ступінь демократичності і соціальних гарантіях країни.

Конституція України є стрижнем правової системи у якій виражені найважливіші засади, що лежать у основі суспільних відносин і базується правопорядок. Конституція як механізм виникає у періоди коли суспільство досягає достатнього рівня розвитку у різних культурно-матеріальних сферах і є відповіддю на виклики ускладнених багаторівневих, структурно-розвинених суспільних відносин.

Різні країни пройшли свій шлях до своїх Конституцій, але на даному етапі розвитку людської цивілізації і технологій, переважна більшість конституційних актів, більшості країн втілюють ідеї гуманізму у свої текстах. Можна з достатньою ступеню впевненості вести мову про те, що глибина розкриття і втілення ідей гуманізму у конституції, є показником у тому числі сучасності країни і індикатором сили її прагнень до рівня відповідності міжнародному праву, і ступеню розвитку правових систем найрозвиненіших країн світової спільноти.

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, є основним законом держави, який визначає правові засади функціонування суспільства та державного устрою. Її розробка та прийняття відбувалися в умовах складного історичного та політичного контексту, що вимагав глибокого філософського осмислення та врахування багатовікових традицій державотворення.

Процес створення Конституції України слід розглядати в контексті здобуття Україною

незалежності у 1991 році. Цей період характеризувався політичною нестабільністю, економічною кризою та пошуком нових шляхів державного будівництва. Необхідність створення нової Конституції була зумовлена прагненням утвердити суверенітет України, закріпити права та свободи громадян та визначити основні принципи функціонування державної влади.

Основному тексту у Конституції України передують Преамбула яка є елементом, що відображає основні цінності та принципи держави, зокрема гуманістичні ідеї. Як вступна частина, вона визначає характер, цілі та завдання держави, хоча не містить норм прямого юридичного регулювання. У тексті Преамбули артикульовано головні ідеї конституційного ладу, у тому числі демократичні, правові та соціальні сторони регулювання буття суспільства, гарантування прав і свобод людини та громадянина, що є відображенням гуманістичних цінностей[3].

Гуманістичний підхід у преамбулі декларує повагу до прав і свобод людини, визнання її гідності як цінності, проголошує соціальну справедливість і важливість розвитку демократичних інститутів. Це сприяє об'єднанню нації навколо спільних цінностей та цілей, що є особливо важливим для поліетнічних і полікультурних суспільств. Преамбула допомагає зміцнити державний лад та утвердити гуманістичні ідеали, виконуючи ключові функції в структурі Конституції України.

Конституція України спирається на багатовікові традиції українського державотворення, зокрема, на правові норми та філософські концепції, які сформувалися упродовж історії. Важливим джерелом натхнення для розробників Конституції стали ідеї природного права, які набули популярності в епоху Просвітництва. Згідно з цими ідеями, права та свободи людини її гідність є невід'ємними та не можуть бути відчуженими державою. Це знайшло своє відображення у Преамбулі та розділах Конституції, що стосуються прав і свобод громадян[2, с.154].

Іншим важливим ідейним впливом була концепція народного суверенітету, яка була закріплена у Декларації про державний суверенітет України 1990 року. Ця концепція передбачає, що джерелом влади в державі є

народ, і саме народ має право визначати форми та принципи свого державного устрою. Конституція України закріплює цей принцип у статті 5, яка проголошує, що "носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ"[1].

Філософське підґрунтя Конституції України також включає ідеї гуманізму, які стали основою для формування демократичних цінностей. Гуманізм, як філософська течія, наголошує на цінності кожної окремої особистості, її права на вільний розвиток та самореалізацію. Ці ідеї знайшли своє відображення у розділі II Конституції, присвячених правам і свободам людини та громадянина, зокрема, у статтях 21-64, які закріплюють широке коло особистих, політичних, економічних, соціальних та культурних прав.

Етичний аналіз Конституції України є важливим елементом дослідження її змісту, оскільки цей документ визначає основні моральні й етичні принципи, що лежать в основі державного устрою та суспільних відносин. Гуманістичні ідеї, що зосереджують увагу на гідності, свободі та правам людини, є визначальними для розуміння етичних засад Конституції України. Аналіз цих принципів дозволяє оцінити, наскільки основний закон країни сприяє утвердженню гуманістичних цінностей у суспільстві.

Одним з центральних принципів гуманізму є повага до гідності кожної людини. Це поняття визначає невід'ємну цінність та унікальність кожної особистості. В Конституції України принцип гідності людини закріплений у статті 3, де зазначається, що "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю". Ця норма підкреслює пріоритетність прав та свобод людини над будь-якими іншими інтересами держави чи суспільства.

Конституція також забезпечує захист гідності в інших статтях, зокрема, у статті 28, яка забороняє катування, жорстоке або принизливе поводження чи покарання. Це положення відображає етичний імператив недопущення насильства та знущання над особистістю, що є невід'ємною частиною гуманістичної філософії [3].

Гуманістичні ідеї наголошують на важливості свободи та автономії особистості, що передбачає можливість кожної людини самостійно приймати рішення та відповідати за свої вчинки. Конституція України гарантує широке коло прав і свобод, які забезпечують автономію особистості. Зокрема, стаття 21 проголошує, що "усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах". Ця норма підкреслює принцип рівності всіх громадян перед законом та рівних можливостей для реалізації своїх прав.

Свобода особистості також відображена у статтях, що гарантують свободу слова у статті 34, свободу мирних зібрань у статті 39 та свободу об'єднань у статті 36[3]. Ці положення створюють правову основу для самовираження та активної участі громадян у суспільному та політичному житті країни, що є важливою умовою для реалізації гуманістичних цінностей.

Конституція України закріплює широкий спектр прав людини, що відображають гуманістичні ідеї про рівність і соціальну справедливість. Зокрема, стаття 24 проголошує принцип рівності прав та свобод незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Це положення спрямоване на забезпечення рівних можливостей для всіх громадян та недопущення дискримінації.

Соціальна справедливість є важливим аспектом гуманістичної філософії, яка передбачає забезпечення гідних умов життя для кожної людини. Конституція України містить положення, що гарантують право на соціальний захист у статті 46, право на працю у статті 43 та право на освіту у статті 53[3]. Ці норми спрямовані на забезпечення базових потреб громадян та створення умов для їхнього розвитку та самореалізації.

Гуманістичні принципи також знайшли своє відображення у системі правосуддя, яка має забезпечувати захист прав і свобод людини. Конституція України закріплює право на справедливий судовий розгляд у статті 55, право на захист у статті 59 та презумпцію невинуватості у статті 62[3]. Ці положення відображають етичні вимоги до правосуддя, що базуються на повазі до людської гідності та справедливості.

Іншим важливим механізмом реалізації гуманістичних ідей є конституційний контроль. Конституційний Суд України забезпечує відповідність законів та інших нормативних актів Конституції, що дозволяє захищати права і свободи громадян від можливих порушень з боку законодавчої або виконавчої влади. Стаття 147 Конституції визначає, що Конституційний Суд вирішує питання про відповідність Конституції законів та інших правових актів Верховної Ради, актів Президента, Кабінету Міністрів, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим[3].

Конституція України передбачає механізми захисту прав і свобод людини у тому числі і у періоди воєнного і надзвичайного стану. У статті 64 вказано, що можуть бути встановлені окремі обмеження прав і свобод в умовах воєнного або надзвичайного стану, проте вони мають бути обґрунтованими і відповідати міжнародним зобов'язанням України. Це положення забезпечує баланс між необхідністю захисту національної безпеки та збереженням основних прав людини[3].

Конституція України закріплює пріоритет міжнародних договорів у сфері прав людини, ратифікованих Україною, над національним законодавством у статті 9[3]. Це положення сприяє інтеграції міжнародних гуманістичних стандартів у національну правову систему та забезпечує додаткові гарантії захисту прав людини. Україна є учасником багатьох міжнародних договорів і конвенцій, зокрема Європейської конвенції з прав людини, що забезпечує можливість звернення до Європейського суду з прав людини.

Висновки. Таким чином ідеї гуманізму у Конституції України слід розуміти як прогресивну систему світоглядних соціально-правових цінностей, які ґрунтуються на антропологічних засадах і розкриваються у комплексі прав, що забезпечують людині можливості бути центральною фігурою державницьких і суспільних процесів, реалізовувати у благих цілях свій природний потенціал, здійснювати вклад у загальний розвиток.

Конституція України віддзеркалює у високій мірі утілення сучасних філософсько-правових ідей, концепцій і уявлень про гуманізм. У її змісті відгукуються поклики і прагнення

людини як центральної фігури суспільства до формату нормативно-правового регулювання суспільних відносин що відповідають гуманістичній системі цінностей.

Список використаних джерел:

1. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text> (дата звернення 10.06.2024).
2. Конституційне право: підручник / за загальною редакцією М.І. Козюбри. К.: Ваїте, 2021. 528 с.
3. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 10.06.2024).

References:

1. Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy vid 16.07.1990 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text> (data zvernennia 10.06.2024).
2. Konstytutsiine pravo: pidruchnyk / za zahalnoiu redaktsiieiu M.I. Koziubry. K.: Vaite, 2021. 528 s.
3. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia 10.06.2024).